

Кисельова О.І.

д.ю.н., доцент

*Доцент кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки*

Навчально-науковий інститут права

Сумського державного університету

<https://orcid.org/0000-0002-5625-0952>

НАНОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ: РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

JEL Classification: K31; F66; J24; O32

SECTION «LAW»: Право

Анотація. У всьому світі нанотехнології вважаються найбільш перспективною технологією майбутнього з великим економічним потенціалом для зростання та зайнятості. Нанотехнології безперечно є наступною промисловою революцією і можна очікувати, що вони безпосередньо вплинуть на щоденне життя і призведуть до змін у галузях суспільного та економічного життя. Нанотехнології стають стратегічною сферою інвестицій, якої не може нехтувати жодна країна та жодна нація. Нові технології трансформують усі сфери: від охорони здоров'я до транспорту та виробництва. Створюються нові типи робочих місць, змінюється структура зайнятості. Розширюються нетипові форми зайнятості. Людям різного віку належить адаптуватися до нової ситуації на ринку праці, яка пов'язана з технологічними змінами та структурними зрушеннями в попиті на робочу силу, очевидно буде актуалізовано важливість та можливість перенавчання, підвищення кваліфікації, профорієнтації протягом усього життя. Проведене дослідження показує важливе значення моніторингу впливу нових технологій на розвиток трудових відносин та зайнятості з метою визначення зон ризику.

Annotation. Globally, nanotechnology is considered the most promising technology of the future, with great economic potential for growth and employment. Nanotechnology is definitely the next industrial revolution and can be expected to impact daily life directly and lead to changes in the areas of social and economic life. Nanotechnology is becoming a strategic investment area that no country or nation can neglect. New technologies are transforming everything from healthcare to transportation and manufacturing. New types of jobs are being created, and the structure of employment is changing. Atypical forms of employment are expanding. People of all ages will have to adapt to the new situation on the labour market, which is associated with technological changes and structural shifts in the demand for labour. The importance and possibility of retraining, advanced training, and career guidance throughout life will obviously be updated. The study shows the importance of monitoring the impact of new technologies on the development of labour relations and employment to identify risk areas. All these changes create new challenges for the policy of states in the labour market. In the last few years, both external organizations and the employment services themselves have pointed to the need to change the system of measures and develop new programs designed to prevent structural imbalances caused by new technologies. The need to intensify and stimulate innovative entrepreneurial activity is due to the need to increase the technical and technological level of production; increasing costs and deteriorating economic performance of

enterprises; rapid obsolescence of machinery and technology; the prominent role of science and increase the efficiency of development and implementation of new technology; the importance and economic feasibility of strengthening the intensive factors of production development based on the use of scientific and technological progress in all spheres of economic activity; the need to significantly reduce the time of creation and development of new equipment; the importance of the development of mass creativity of inventors and innovators and the use of the results of their intellectual activity.

Keywords: nanotechnology, labor employment, social implications, international perspective.

Вступ

Поява високотехнологічної промисловості принципово нового типу сформувала поточний етап розвитку світової економіки, ознаменований появою ринку нанотехнологій та виникненням широкого спектра пов'язаних із ним особливостей. Нанотехнологія визначається як технологія подвійного призначення, оскільки вона дає як можливості для прогресу, так і розвитку людства, але може представляти серйозну загрозу для здоров'я і життя людей і навколишнього середовища [1]. Тому вельми актуальною є задача визначення позитивних і негативних сторін впровадження нанотехнологій, умов розвитку цих технологій в Україні. Тим не менш, вплив нанотехнологій на робочу силу поки що практично не розглядався, очевидно, що питання впливу ринку нанотехнологій на зайнятість ще не увійшло до порядку денного для появи досліджень на цю тему, у зв'язку з тим, що нині в Україні відносно мало галузей та працівників, залучених до нанотехнологій. Як зазначають Іванов С.М. та Карасюк В. В, в Україні переважна кількість підприємств, які використовують та/або створюють нанотехнології, за видом економічної діяльності належать до закладів вищої освіти та установ, що здійснюють дослідження і розробки в галузі природничих наук. Виявлені тенденції дозволяють зробити висновок про початковий стан вітчизняної наноіндустрії [2]. Але окремі теоретичні та практичні аспекти нанотехнологій у своїх роботах розглядали такі українські вчені, як Г. Андрощук, Д. Глухова, М. Кизим, В. Ляшенко, І. Матюшенко, Б. Мовчан, Л. Мусіна, О. Саліхова та ін. У своїх роботах ці науковці розглядають питання, пов'язані із поняттям нанотехнологій, їх розвитком, практичним застосуванням, впливом на соціальну сферу.

Мета дослідження - проаналізувати напрями та зміст трансформації ринків праці та зайнятості, включаючи моделі організації праці в умовах технологічних інновацій, виявлення нових вимог до працівників.

Результати

Трудові ресурси та ситуація на ринку праці завжди виконували роль індикаторів стабільності суспільства та розвитку держави, національних економік. У зв'язку з чим стан розвитку технологій та інновацій оцінюється майже на одному рівні з ефективністю ринку праці, що підтверджує гостру необхідність удосконалення та гармонізації політики зайнятості, оплати праці та інноваційно-технологічного розвитку України. Тобто ринок праці має ґрунтуватися на потребах у працівниках для розвитку індустріальних галузей, що може змінити пропорцію між зайнятими у формальному та неформальному секторах економіки на користь офіційного сектору, а також дозволить створити необхідні умови для ефективного використання робочої сили та підвищення зайнятості населення.

Дебати щодо наслідків нових технологій для працевлаштування мають довгу історію. Адже зрозуміло, що інституційні зміни в умовах запровадження технологічних інновацій створюють як сприятливі умови, так і бар'єри розвитку ринку праці. Американський соціолог Р. Інглхарт вважає, що «суспільство штучного інтелекту» призведе до ще більшого розшарування суспільства і 1 % багатих людей контролюватимуть всю економіку, тоді як 99 % населення будуть зайняті на нестабільній низькооплачуваній роботі. Практично вся робота буде автоматизована, у тому числі й

високоосвічені фахівці, такі як юристи, лікарі будуть замінені комп'ютерними програмами. Довгостроковим та найнебезпечнішим викликом вчений вважає трансфер професій від людини до штучного розуму. Вихід із ситуації автор бачить у посиленні ролі держави, створення державою робочих місць, на яких люди працювали б і створювали корисні речі, які покращували б якість життя в суспільстві та забезпечували цих людей почуттям мети у житті та самоповагою [3].

Технологічний прогрес часто звинувачують у скороченні ринку праці, оскільки все більш ефективні й автоматизовані процеси, здавалося б, зменшують можливості працевлаштування. Але причин нинішніх тенденцій багато і вони складні. Справді, хоча запровадження нових технологій зменшує кількість повторюваних і фізично інтенсивних робіт, але натомість вони створюють інші, яких раніше не існувало. Особливо це стосується нанотехнологій, які вже змінюють наш світ.

О.О. Герасименко наголошує, що «фундаментальні зміни, які відбуваються у світовій економіці на зламі тисячоліть, на тлі посилення конкуренції об'єктивно зумовлюють зрушення у трудовій діяльності. В сучасній економічній системі, у будь-якій сфері діяльності людина стає носієм інновацій як на стадії генерування нових ідей, так і в процесі застосування нових, нетрадиційних методів, процесів, прийомів виконання роботи. Характерні риси інноваційної праці на стадії використання інновацій знаходять відображення у наступному:

- застосування складних засобів праці у трудовій діяльності;
- мультиопераційність трудових процесів, їх багатоаспектність, різноплановість, на відміну від монодіяльності, за технократичною системою;
- обізнаність працівників у специфіці технологічних процесів у цілому, а не лише їх окремих етапів та операцій;
- підвищення частки контрольних операцій, які вимагають особливого зосередження уваги, підвищеного психологічного навантаження;
- необхідність самостійного прийняття рішень, що забезпечують створення якісного кінцевого продукту праці» [4].

В результаті розвитку технологій «професії майбутнього» стануть складнішими і вимагатимуть нових підходів у підготовці кваліфікованих фахівців. У той же час істотні перетворення, що відбуваються в структурі трудових ресурсів (такі як старіння населення, зниження народжуваності, зміна поколінь робочої сили та їх цінностей, недолік талантів на ринку праці та виникнення «покоління локдауну») зумовлюють виникнення ризику зниження продуктивності праці та уповільнення економічного зростання, що призводить до необхідності постійного підвищення якості робочої сили як молодого, так і дорослого населення. Вищий попит на високу кваліфікацію та швидке старіння навичок потребують радикальних змін в освіті: орієнтацію на "м'які" навички, індивідуалізоване безперервне навчання та перенавчання протягом усієї кар'єри, розвиток практичної складової в освіті.

Важливою характеристикою нанотехнологій, якою не можна нехтувати, є те, що вона буде дуже швидко та динамічно розвиватися. Тому, дійсно необхідно розробити концепцію навчання та навчання протягом усього життя в цій галузі, оскільки набуті навички можуть більше не застосовуватися, в тих випадках коли технологія розвинеться далі. Окрім формальної професійної освіти та навчання, необхідно створити відповідні можливості для набуття необхідних навичок на робочому місці. Способи забезпечення, що запропоновані експертами, включають ротацию праці, отримання спеціального досвіду за кордоном, навчання в групах або шляхом вирішення проблем. Крім розвитку та модернізації безперервного професійного навчання на робочих місцях, необхідно підвищити загальну участь працівників у навчанні, в основному шляхом зміни їх ставлення та сприйняття такого навчання. Ще на один цінний варіант вказав Ян Вовеш, і він стосується перепідготовки фахівців науки, які раніше залишили наукову сферу та обрали роботу в іншій сфері. Якщо вдасться залучити цих фахівців до нанотехнологій, то перепідготовка могла б проходити в

дослідницьких центрах нанотехнологій по всій Європі (так звані центри передового досвіду). Це дало б можливість якісного навчання та надало нові специфічні навички [5].

Очевидно, що інноваційні компанії, які є лідерами в розробці та впровадженні нанотехнологій, отримають ринкові переваги на національному та глобальному рівнях, тоді як менш інноваційні компанії можуть зазнати невдач, що спричинить зміни в структурі промисловості та безпосередньо вплине на ринок праці. Існують додаткові наслідки для зайнятості, пов'язані з зміною попиту. По-перше, оскільки інноваційні компанії зазвичай є більш продуктивними, ніж менш інноваційні, галузеві перебудови, ймовірно, призведуть до скорочення загальної зайнятості. По-друге, для країн зі слабкими можливостями в галузі нанотехнологій існує високий ризик імпорту товарів, удосконалених нанотехнологіями, замінюючи місцеве виробництво та робочі місця. По-третє, продукти, вдосконалені нанотехнологіями, часто служать довше (наприклад, шини з підвищеною стійкістю до стирання), або мають ширше застосування (наприклад, більш ефективні фарби), або їх можна використовувати більше разів (наприклад, фільтри з наноглини, що підлягають переробці для промислових стічних вод), або допомагають іншим продуктам, щоб вони прослужили довше (наприклад, антикорозійні покриття). Ці характеристики продукту - оскільки вони звучать суперечливо для маркетингових цілей - можуть призвести до зниження їхнього власного попиту, що негативно вплине на робочі місця [6]. Це вимагатиме розробки рішень для запобігання зниження/втрати доходу, особливо у вразливих груп населення шляхом розвитку програм професійної підготовки та підвищення інклюзивності ринку праці. Правильно вибудована політика щодо розвитку ринку праці та його інститутів призведе до прискореного зростання економіки та досягнення всіх поставлених цілей. Але якщо країни чинитимуть опір впровадженню нових технологій, боячись втрати робочих місць, вони втратять конкурентоспроможність на міжнародному ринку і залишаться позаду. Внаслідок цього вони не зможуть забезпечити зростання якості життя населення.

Простіше кажучи, нанотехнології допомагають бути більш ефективними, через те, що з'являються інші можливості для бізнесу. Державна політика, яка наразі зосереджена в основному на стимулюванні економічного зростання, має зосередитись на наданні нових можливостей, зменшенні нерівності та більш стійкому економічному, соціальному та екологічному майбутньому.

Щодо змін на теренах українського ринку праці, то можна констатувати, що він суттєво змінився за останні три десятиліття. Відбулися зміни і в рівні участі населення різних вікових груп у робочій силі, і в структурі зайнятості, весь цей період зростала неформальна зайнятість. Основною причиною таких змін є трансформація економіки, тому досить складно виділити який саме внесок у ці процеси зробили технологічні інновації. Проте можна припустити, що внесок технологічного прогресу був обмеженим. В умовах економічної кризи для України характерним є уповільнення сукупної факторної продуктивності, а отже, темпів поширення технологічних інновацій. У таких умовах очікування масової автоматизації найближчим часом без значного прискорення економічного зростання не виправдані. Необхідність активізації та стимулювання інноваційної підприємницької діяльності обумовлена: потребами підвищення техніко-технологічного рівня виробництва; збільшенням витрат і погіршенням економічних показників підприємств; швидким моральним старінням техніки і технології; визначною роллю науки і підвищення ефективності розробки і впровадження нової техніки; важливістю і економічною доцільністю посилення інтенсивних факторів розвитку виробництва на основі використання досягнень науково-технічного прогресу у всіх сферах економічної діяльності; потребами істотного скорочення строків створення і освоєння нової техніки; важливістю розвитку масової творчості винахідників і раціоналізаторів та використання результатів їх інтелектуальної діяльності [7].

У разі його прискорення, швидше за все, можна буде із запізненням чекати на ті процеси, які є характерними для ринків праці розвинених країн, – поляризацію та зарплатну нерівність, що збільшується, за рахунок зниження оплати праці у робітників і службовців і зростання у фахівців

високої та середньої кваліфікації. Зростання продуктивності праці на окремих підприємствах призводитиме до вивільнення частини працівників. Найбільш серйозні сплески можуть спостерігатися на ринках праці мегаполісів, проте за рахунок високого попиту на працю у великих містах більшість безробітних зможуть швидко знайти іншу роботу. Відповідно, політика на ринку праці в Україні, спрямована на пом'якшення наслідків технологічних інновацій, має бути сфокусована на двох напрямках:

- запровадження програм, які повинні допомагати максимально швидко знаходити роботу для людей, які звільнені або перебувають під загрозою звільнення. Служби зайнятості мають пропонувати таким працівникам програми, що дозволяють утримати їх на ринку праці. Найбільш ефективним є поширення програм з професійного навчання як для безробітних, так і для працюючих, що мають високі ризики на ринку праці. При цьому дослідження ефективності зарубіжних заходів політики на ринку праці як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, показують, що найбільш ефективні в довгостроковому періоді якраз різні види навчальних програм [8].
- державна політика має бути спрямована на підтримку гнучкості як ринку праці, так і у сфері освіти, дозволяючи працівникові ефективно адаптуватися до нових технологічних викликів протягом усього трудового життя. Для цього політика має бути сконцентрована на отриманні додаткових освітніх послуг та сприяти скороченню значних дисбалансів між системою освіти та ринком праці [9].

Усі ці зміни створюють нові виклики перед політикою держав на ринку праці. Останні кілька років як зовнішні організації, так і самі служби зайнятості вказують на необхідність зміни системи заходів та розробки нових програм, що створені задля запобігання структурних диспропорцій, викликаних новими технологіями.

Окремі питання для формування нової державної політики у сфері зайнятості, пов'язані з можливим поширенням у майбутньому нестандартних форм трудових відносин в Україні. У цьому випадку, діючого трудового законодавства, заснованого на жорсткому регулюванні трудових функцій та соціальних норм захисту робочих місць (наприклад, тривалості робочого часу, відпустки, профілактики профзахворювань), виявиться недостатньо і на порядку денному постане питання про формування нових норм регулювання трудових відносин у нових нетрадиційних секторах економіки.

В Україні за умов фінансово-економічної кризи в економіці, що супроводжується скороченням сукупного попиту, підприємства найчастіше вдаються до наступних гнучких форм зайнятості:

- вимушена неповна зайнятість (часткове безробіття);
- режими зайнятості неповний робочий час;
- нестандартні організаційні форми зайнятості: тимчасові роботи, вторинна зайнятість (сумісництво), дистанційна зайнятість, «запозичена праця» (аутсорсинг, аутстафінг, лізинг персоналу);
- нестандартні робочі місця: надомна праця, працівники за викликом;
- гнучкі (нестандартні) режими робочого часу, які можуть застосовуватись як за повного, так і неповного робочого часу [10].

Все частіше виявляється затребуваним використання позикових і дистанційних трудових відносин (телероботи), коворкінгу, аутстафінгу, фрілансу, як різновидів неформальних відносин, які економічно вигідні, ефективні в кризових ситуаціях, популярні серед молоді, допустимі податковим законодавством, але не врегульовані трудовим законодавством.

Звичайно, що головна роль у затвердженні позитивних форм неформальних трудових відносин, у їх формалізації, як і в нівелюванні соціальних наслідків їх негативних форм, належить

державі, яка зобов'язана реагувати на зміни, які відбуваються на ринку праці та створювати необхідні умови для активізації економічної діяльності в країні.

25 лютого уряд подав до парламенту проект закону № 5161 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості». Проект розроблений Міністерством економіки та має на меті врегулювати питання нестандартних форм зайнятості для осіб, які виконують роботу на непостійній основі, зокрема фрілансерів, забезпечити гнучкість у виборі організації трудових відносин, посилити мобільність працівників при реалізації права на працю. Це питання є нагальним для України, адже трансформація економічних відносин, яка пов'язана з прискоренням науково-технологічного прогресу, спеціалізації та глобалізації економічного простору, активізувала стрімке поширення нестандартної зайнятості в Україні.

Висновки

Отже, нанотехнології можна сміливо розглядати як один із найбільш перспективних напрямків науково-технічного розвитку на майбутні десятиліття. Одна з головних переваг галузі нанотехнологій – її мультидисциплінарність, що надає продуктам нанотехнологій широкий простір для їх застосування. Як наслідок, майже в усіх країнах світу продовжують робити все більші інвестиції в цю галузь, укладаються партнерські відносини між науково-дослідними інститутами та комерційними компаніями. Звичайно широке запровадження нанотехнологій є далекосяжним, але рання оцінка наслідків нанотехнологій для праці має вирішальне значення як для підготовки відповідної робочої сили, так і для розробки політики для подолання руйнівних соціальних наслідків, які можуть виникнути. І чи приведуть нові технології до безробіття та зростання нерівності у довгостроковій перспективі, залежить не лише від самих технологій, а й від існуючих інститутів влади та ролі державної політики у цій сфері.

Список використаних джерел:

1. Dorocki, S., & Kula, A. (2015). Przestrzenne zróżnicowanie nanotechnologii w Europie [Spatial diversity of development nanotechnology in Europe]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (1), 27-41.
2. Іванов С.М. та Карасюк В. В. Право та інновації. № 3 (11). 2015. С. 28-38 [Електронний ресурс] Режим доступу: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2015/09/Ivanov_Karasiuk11.pdf
3. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / Рональд Инглхарт ; пер. с англ. С. Л. Лопатиной, под ред. М. А. Завадской, В. В. Косенко, А. А. Широкановой, научн. ред. Э.Д. Панарин. Москва: Мысль, 2018. 347с. [Електронний ресурс] Режим доступу: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://sotsium.ru/uploads/files/demo-mysl/inglehart_p1-40.pdf
4. Герасименко О. О. Управління працею в умовах становлення нової економіки: підходи та механізми. Соціально-трудова відносина: теорія та практика : зб. наук. Праць. ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; голова редкол. А. М. Колот. 2012. № 2(4). С. 154-160.
5. Alena Zukersteinova. Skill needs in emerging technologies: nanotechnology. European Centre for the Development of Vocational Training. [Електронний ресурс] Режим доступу: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.cedefop.europa.eu/files/nanotechnology_proceedings_unedited.pdf
6. Noela Invernizzi. Nanotechnology between the lab and the shop floor: what are the effects on labor? Springer Science Business Media B.V. 2011. [Електронний ресурс] Режим

- доступу: chrome-extension://oemmnrcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://repositorio.esocite.la/257/1/JNR_Invernizzi_nanotech%20between%20the%20lab%20and%20the%20shopfloor.pdf
7. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2016. 328 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: chrome-extension://oemmnrcbldboiebfnladdacbfmadadm/https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok.pdf
 8. Kluve J., Rani U. A review of the effectiveness of Active Labour Market Programmes with a focus on Latin America and the Caribbean. – Geneva : ILO, 2016
 9. EU Network of Public Employment Services: Strategy to 2020 and Beyond. 2018. [Електронний ресурс] Режим доступу: <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9690&langId=en>
 10. Рудакова С.Г. Впровадження гнучких форм зайнятості на підприємствах України. Ефективна економіка. 2013. № 12. [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2593>